

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

Усманова Сабохат Собид кизи

ассистент кафедры

«Экономика и менеджмент промышленности» ТГТУ

электронная почта: sabohat.sobirova@gmail.com

Гулямова Нигора Хабибуллаевна

Старший преподаватель кафедры

«Экономика и менеджмент промышленности» ТГТУ

электронная почта: nigora.gulyamova@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

For citation: Usmanova Sabokhat Sobid kizi&Gulyamova Nigora Khabibullaevna. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.56-63

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165927>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается инновационная деятельность фармацевтической отрасли Республики Узбекистан, создание фармацевтического кластера путем внедрения инновационных решений и высоких технологий с применением международного опыта. Фармацевтика считается высокотехнологичным и наукоёмким производственным процессам в силу того, что именно уровень обеспеченности населения лекарственными средствами является главным показателем социального развития общества. Анализируется нормативно-правовая база, государственная поддержка и перспективы развития отечественной фармацевтической отрасли, а также рассмотрены государственные программы, направленные на развитие данной отрасли в стране. Выделены основополагающие факторы, сдерживающие возможности производства эффективной и безопасной фармацевтической продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынке.

Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, национальная экономика, инновационная деятельность, фармацевтический кластер, инновационные решения.

Usmonova Saboxat Sobid qizi

TDTU iqtisodiyot va sanoatni boshqarish kafedrasida assistenti

Gulyamova Nigora Xabibullaevna

TDTU iqtisodiyot va sanoatni boshqarish kafedrasida katta o'qituvchisi

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA SANOATINING INNOVATSION
FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI**

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika sanoatining innovatsion faoliyati, xalqaro tajribadan foydalangan holda innovatsion yechimlar va yuqori texnologiyalarni joriy etish orqali farmatsevtika klasterini yaratish masalalari muhokama qilinadi. Aholining dori vositalari bilan ta'minlanganlik darajasi jamiyat ijtimoiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi bo'lganligi sababli farmatsevtika yuqori texnologiyali va bilim talab qiladigan ishlab chiqarish jarayoni hisoblanadi. Mamlakatimizda farmatsevtika sanoatini rivojlantirishning huquqiy asoslari, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va istiqbollari tahlil etilib, mamlakatimizda ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari ko'rib chiqildi. Tashqi va ichki bozorda raqobatbardosh, samarali va xavfsiz farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishga to'sqinlik qilayotgan fundamental omillar aniqlandi.

Kalit so'zlar: farmatsevtika sanoati, milliy iqtisodiyot, innovatsion faoliyat, farmatsevtika klasteri, innovatsion yechimlar.

Usmanova Sabokhat Sobid kizi

Assistant at the Department of Economics and Management of Industry, TSTU

Gulyamova Nigora Khabibullaevna

Senior Lecturer, Department of Economics and Management of Industry, TSTU

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article is considered the innovative activity of the pharmaceutical industry of the Republic of Uzbekistan, the creation of a pharmaceutical cluster by introducing innovative solutions and high technologies using international experience. Pharmaceuticals are considered high-tech and science-intensive production processes due to the fact that it is the level of provision of the population with medicines that is the main indicator of the social development of society. The regulatory framework, state support and development prospects of the domestic pharmaceutical industry are analyzed, and state programs aimed at the development of this industry in the country are considered. The main factors that hinder the production of efficient and safe pharmaceutical products that are competitive in the external and internal markets are highlighted.

Key words: pharmaceutical industry, national economy, innovation activity, pharmaceutical cluster, innovative solutions.

Введение

С ускорением процесса экономической глобализации международная конкуренция становится все более жесткой, а международные политические и экономические модели меняются.

Благодаря серьезным изменениям инновации стали залогом успеха отраслей и предприятий в различных странах. Трансформация основы национальной конкурентоспособности сместится от интенсивного потребления природных ресурсов к творческому применению ресурсов знаний.

Сегодня в условиях высокой динамичной среды, в состав, которой входят многочисленные факторы и явления, такие как снижение платежеспособности, уменьшение объемов производства, увеличение конкуренции между предприятиями, как на российском, так и на иностранных рынках, отечественные предприятия должны быть нацелены на постоянное внедрение инноваций с целью эффективного и устойчивого их развития.

Промышленным предприятиям необходимо внедрять новую политику – инновационную, ориентированную на развитие ассортимента продукции и услуг, улучшение ее качества, обновление технического оборудования, программного обеспечения и т.д.

Исследования показали, что достаточно существенное влияние на экономическую динамику оказывают интенсивные факторы. Повышение производительности труда и квалификации персонала, а также обновление оборудования, программного обеспечения и материалов и их отдача определяется внедрением инноваций.

Внимание исследователей давно направлено на поиск эффективного направления развития системы управления производством с применением инноваций. Именно инновации в современной практике стали серьезным средством, формирующим развитие экономики предприятия и его темпы. Инновационная направленность системы управления предприятием видит инновации в качестве одного из самых успешных инструментов:

- достижения целей деятельности предприятия;
- увеличения научно– практических знаний и поиска эффективных методов их применения;
- повышения эффективности кадрового состава предприятия. Процесс внедрения инноваций на предприятии должен стать рычагом изменения содержания и структуры рисков, ослаблением возможности появления новых, а также препятствием для распространения нежелательных последствий. Внутренние факторы предприятия могут повлиять на инновационные процессы, осуществляемые на предприятии. Система управления на предприятии должна выстроить эффективную организацию инновационных рисков. Важно, что за счет различных факторов развития достигается устойчивость предприятия, как мотивационная и инвестиционная, так и инновационная.

Обзор литературы

Важный момент инновационной деятельности – это этап поиска новых взаимосвязей и взаимозависимостей между показателями используемых нововведений с условиями их производства и эксплуатации, экономической эффективности и технического оснащения [4]. Следует заметить, что вопрос качества и экономической эффективности технических нововведений невозможно рассматривать по отдельности. Дикань Е.В. в своих исследованиях рассматривал инновационную деятельность предприятия как комплекс осуществляемых коммерческих и производственных мер, при этом качество инноваций зависит от технического оснащения производственной сферы. Очевидно, что переход на новые системы и производство новых видов продукции возможно лишь при внедрении новых технологий. Seriously прослеживается взаимосвязь внедряемых технологий с конкурентоспособностью предприятия и его деятельностью: динамика развития технологий, конкурентоспособности и производством новой продукции и инвестиций в НИОКР.

Следует отметить, что инновационное развитие предприятия расширяет ассортимент и объем продукции и услуг, при этом улучшая их качество. Благодаря инновациям формируется возможность выхода на новые рынки сбыта и уменьшение затрат на производство. В основе научных работ Гареевой Н.А. лежит внедрение инноваций в различные сферы деятельности производственного предприятия, которая позволяет совершенствовать ее и сделать более эффективной, подстраиваясь под потребительский спрос и внешние факторы [5]. Таким образом, инновационное развитие предприятия является главным условием повышения конкурентоспособности и эффективности его деятельности.

Методология исследования

Методология исследования включает в себя количественную и качественную оценку инновационного развития фармацевтической отрасли, выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на научно-исследовательскую деятельность в фармацевтической отрасли республики.

Анализ и результаты

Становление собственной эффективной фармацевтической промышленности является в достаточной мере длительным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Создание условий для локализации фармацевтической и медицинской продукции на базе современных технологий в соответствии с международными стандартами GMP является одной из основных задач по развитию фармацевтической промышленности Республики Узбекистан.

Основной проблемой отставания фармацевтической отрасли Узбекистана является недостаточное диверсификация производства и низкой конкурентоспособности большинства предприятий отрасли. Исправить сложившуюся ситуацию возможно не только решением проблем отрасли, но и поиском новых точек роста, что требует комплексной модернизации всей фармацевтической промышленности. В основе данной стратегии лежит подход, основанный на постепенном переходе от производства простых товаров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития производства и технологий. Процесс локализации прежде всего базируется на развитии всего производства, повышении качества производимого товара, технологическом перевооружении и инновационном развитии.

Для совершенствования процессов локализации на фармацевтических предприятиях необходимо произвести оптимизацию во всех направлениях деятельности предприятий. Оптимизация производственных процессов включает в себя две цели: улучшение готовой продукции и снижение общих затрат на ее изготовление. Для достижения этих целей предприятиями используются современное производственное оборудование, меняется концепция работы и применяются разные методы и модели.

Инновации являются основным двигателям роста фармацевтической отрасли. Инновациями в фармацевтике являются:

- инновационные лекарственные средства, лекарственные препараты,
- новые подходы к разработке лекарственных средств,
- инновационные производственные, технологические процессы,
- новые методики анализа,
- новые подходы к обеспечению и контролю качества лекарственных препаратов,
- модель открытых инноваций [7].

По своей сути рост количества инновационных лекарственных препаратов обеспечивает развитие фармацевтической отрасли. Спрос на лекарства не ослабевает как в развитых, так и в развивающихся странах. Причин этому много. Среди основных – это старение населения в развитых странах, высокий уровень онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатитов, СПИДа, заболеваний репродуктивной системы, появление новых инфекций и вирусов, пагубное влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения и т.д. Поэтому государственные и бизнес-сообщества так много внимания сейчас уделяют разработке лекарственных средств.

Путь инновационного развития каждой отрасли зависит от того, к какому из архетипов отраслей по превалирующему типу инноваций она относится. Стоит отметить, фармацевтическая отрасль относится к научному архетипу, поэтому путь инновационного развития определяется инновациями в научной сфере. Научные инновации создаются в ходе проведения фундаментальных, прикладных научных исследований.

В условиях постоянно растущей стоимости фармацевтических препаратов и резкого снижения производительности НИОКР фармацевтическая промышленность ищет внешние инновационные модели в НИОКР, чтобы снизить затраты на НИОКР и повысить производительность при разработке лекарств. Помимо улучшения внутренних исследований и разработок, крупные международные фармацевтические компании также ищут внешние ресурсы для ускорения разработки новых лекарств. В современном мире быстро развивается новая технологическая революция, постоянно порождающая новые волны инноваций, а сложность изделий постоянно возрастает.

Быстрое развитие технологий и высокая степень неопределенности окружающей среды сделали технологические инновации все более сложной деятельностью, требующей обширных технических ресурсов и профессиональных возможностей. Даже крупные компании не могут поддерживать исследовательскую деятельность на всех технологических рубежах и идти в ногу с технологическими изменениями. С изменениями в глобальном инновационном ландшафте модель «закрытых инноваций» устарела. Опираясь на внутренние ресурсы, особенно ресурсы НИОКР, уже сложно для удовлетворения

потребностей предприятий в развитии. Закрытые НИОКР создадут проблемы для высокорискованных технологических инноваций. Предприятие перестает быть изолированной системой, а технологическая инновационная деятельность предприятия представляет собой открытый и нелинейный процесс деятельности. Как использовать рычаги внутренних исследований и разработок, чтобы использовать и делиться внешней ценностью, а также способность интегрировать внутренние и внешние инновационные ресурсы очень важны для корпоративных технологических инноваций. Модель открытых инноваций означает, что в процессе технологических инноваций предприятия используют внутренние и внешние дополнительные инновационные ресурсы для достижения инноваций. Суть открытости заключается в приобретении и использовании внешних инновационных ресурсов с упором на интеграцию инновационных ресурсов внутри и вне предприятия. Открытые инновации могут широко поглощать свежие идеи от всех, ускорять темпы инноваций предприятий и лучше использовать мимолетные рыночные возможности. В условиях открытой инновационной системы технологические инновации перестанут быть простым линейным процессом, а станут сложным механизмом обратной связи, который необходимо согласовывать с другими организациями (пользователями, поставщиками, конкурентами, не связанными между собой компаниями, университетами, инновациями во взаимодействии и взаимном влиянии научно-исследовательские институты, консалтинговые фирмы, правительства и т. д. Внешние знания и технологии очень важны для заполнения пробелов в знаниях внутренних исследовательских проектов предприятия, а способность эффективно использовать и интегрировать внешние знания является источником конкурентного преимущества предприятия. Предприятия могут экономично и эффективно получать технологии, подходящие для их бизнес-операций, посредством совместных исследований и разработок, покупки внешних лицензий на технологии, слияний и поглощений технологий и т. д., что снижает затраты и риски, связанные с технологическими инновациями.

На сегодняшний день важным условием динамичного развития республики является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в экономику. Фармацевтическая промышленность является одним из стратегически важных и быстроразвивающихся секторов экономики. Фармацевтика считается высокотехнологичным и наукоёмким производственным процессам в силу того, что именно уровень обеспеченности населения лекарственными средствами является главным показателем социального развития общества и индикатором благосостояния. Модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетных направлений в республике.

На сегодняшний день на рынке Узбекистана функционируют 191 отечественных предприятий по производству фармацевтической продукции. Из них 95 предприятий специализируются на производстве различных видов лекарственных препаратов, 62 - изделий медицинского назначения и 11 предприятий производят как лекарственные препараты, так и изделия медицинского назначения, 23 - медицинской техники. [3]

Рисунок 1. Динамика роста отечественных фармацевтических предприятий в Республике Узбекистан за 1991 - 2020 гг.

Реформирование фармацевтической отрасли призвано содействовать обеспечению лекарственной безопасности страны, модернизации фармацевтического сектора, созданию новых наукоемких и высокотехнологичных производств, росту экспорта фармацевтических товаров и услуг, стимулированию передовых научно-технических разработок и минимизации зависимости от внешних рынков. В целях организации производства инновационных и высококачественных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, удовлетворения спроса населения, обеспечения подготовки специалистов фармацевтической отрасли на основе международных образовательных стандартов и по востребованным специальностям, последовательной интеграции фармацевтического образования в систему международного научного сообщества, а также дальнейшего развития фармацевтической отрасли в республике было принято постановление президента Республики Узбекистан от 28.01.2020 № ПП-4574 о создании в Зангиатийском районе Ташкентской области инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» [2].

Промышленные предприятия играют важную роль в обеспечении экономической стабильности, сохранении имеющихся и создании новых рабочих мест. Переход Узбекистана на новый этап развития показывает, что устаревшие материально-технические базы промышленных предприятий негативно сказывается на результатах их деятельности. Реформы, происходящие в национальной экономике, показывают неприспособленность предприятий к инновационной модели развития. Важным фактором повышения конкурентоспособности предприятий являются организация и ведение инновационной деятельности. Как известно, что именно инновации являются одним из основных факторов интенсивного экономического роста.

Инновационное развитие промышленных предприятий способствует развитию как предприятий, так и экономики в целом. Внедрение современных передовых технологий в производство приведет к увеличению эффективности процесса воспроизводства, улучшению качества экономического потенциала, повышению конкурентоспособности предприятий, а также росту ВВП. Серьезной проблемой остается устаревшая система управления в экономике, неактивное внедрение инновационных идей.

В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также последовательной реализации задач, был принят указ президента Республики Узбекистан №УП-5544 от 21.09.2018 «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» [1].

Анализ текущего состояния фармацевтической промышленности республики свидетельствует о том, что фармацевтическая промышленность является «догоняющей» по отношению к мировой отрасли и имеет ряд основных проблемных аспектов:

- неспособности удовлетворить потребности граждан в лекарственных средствах (ЛС);
- неустойчивом состоянии процесса разработки, производства и продвижения фармацевтической продукции;
- его неадекватности изменениям внутренней и внешней среды. присутствие в портфеле отечественных производителей большого числа устаревших, а также низкорентабельных воспроизведённых ЛС;
- недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое количество разработок новых инновационных ЛС;
- недостаточная организация работы по внедрению на отечественных предприятиях международных стандартов;
- дефицит высококвалифицированных кадров в отечественной фармацевтической отрасли.

Эти проблемы препятствуют развитию отечественной фармацевтической промышленности и определяют её неустойчивое состояние на современном этапе.

Одним из перспективных направлений стратегического развития фармацевтической промышленности является создание кластеров, позволяющих организовать на определённой территории предприятия полного цикла производства лекарственных средств, а также повысить научный и кадровый потенциал отрасли. Принятая в рамках Постановления Президента Концепция «О создания инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent Pharma Park» направлена на формирование системы развития образовательного, научно-исследовательского потенциала в фармацевтической отрасли страны, обучения и подготовки кадров в области фармацевтики на основе лучших зарубежных учебных программ, создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств. Данный кластер будет включать в себя создание:

- фармацевтического технического университета с собственной инфраструктурой (научно-исследовательский центр, лаборатории, фармакопейный центр, виварий и проч.);
- промышленной зоны (производственные площадки по выпуску инновационных лекарств, изделий медицинского назначения и медицинской техники).

Создание фармацевтического кластера должно решить следующие задачи:

- развитие фармацевтической отрасли республики путем внедрения инновационных решений (ноу-хау) и высоких технологий с применением международного опыта;
- создание специализированной образовательной инфраструктуры для подготовки квалифицированных кадров в соответствии с международными программами обучения по специальностям, востребованным в фармацевтической отрасли;
- развитие научно-исследовательской базы путем ее интеграции в международную инновационную систему, создания современных учебно-лабораторных и научно-исследовательских центров, а также инновационной инфраструктуры;
- привлечение инвестиций и передовых технологий, в том числе зарубежных фармацевтических компаний, для создания современных конкурентоспособных производств по выпуску инновационных и высококачественных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники;
- обеспечение условий для участия научно-образовательных и исследовательских центров в научно-технических и инновационных программах, конкурсах и грантах;
- налаживание сотрудничества с аналогичными зарубежными научно-исследовательскими центрами путем организации постоянного обмена опытом и данными, обеспечения практического участия в международных исследовательских программах, конференциях и симпозиумах.

Среди главных направлений университета — подготовка квалифицированных кадров в области производства лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, косметологии, управления отраслью и бизнесом в соответствии с международными образовательными стандартами.

На сегодняшний день одной из актуальных проблем для отечественных производителей является переход на стандарты GMP. Внедрение стандартов GMP является важным аспектом развития здравоохранения, поскольку решает задачи взаимозаменяемости ЛС, государственных закупок, лекарственное страхование, ценовую политику в сфере лекарственного обеспечения. На сегодняшний день на 10 из 95 отечественных фармацевтических предприятиях, производящих лекарственные средства, внедрены требования надлежащей производственной практики — GMP.

Недостаточная организация работы по внедрению на отечественных предприятиях международных стандартов, в том числе требований надлежащей производственной практики (GMP), надлежащей практики фармаконадзора (GVP) и ISO 13485, которые регулируют систему управления качеством и безопасностью на фармацевтических предприятиях, ограничивает возможности производства эффективной и безопасной фармацевтической продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынке. Переход фармацевтической отрасли на стандарты GMP к формированию рынка качественных ЛС,

оздоровлению фармацевтической промышленности в целом и движению к мировому уровню по качеству и номенклатуре выпускаемых препаратов.

Заключение и рекомендации

В заключение можно отметить, что с помощью кластерного подхода будут решаться основные проблемы отечественного производства лекарственных препаратов и субстанций, которые будут конкурентоспособны не только во внутреннем, но и во внешнем рынке:

- переход отечественных фармацевтических предприятий на международные стандарты GMP;
- ослабление импортозависимости отечественного фармацевтического рынка, в том числе в плане обеспечения производства лекарственных препаратов фармацевтическими субстанциями;
- локализация на территории республики новых инновационных технологий производства лекарств, в том числе – за счет иностранных инвестиций.

В республике ведутся всесторонние, широкомасштабные работы по поднятию фармацевтической промышленности на новый уровень развития и создания условий для ее перехода с инвестиционной на инновационную модель развития.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы» №УП-5544 от 21.09.2018
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О создании инновационного научно-производственного фармацевтического кластера «Tashkent pharma park» г. Ташкент, 28 января 2020 года № ПП-4574
3. Усманова С.С. «Современное состояние фармацевтической промышленности Республики Узбекистан» Иқтисодиёт ва таълим № 4, Ташкент – 2020
4. Дикань Е.В., д.э.н., доцент (УкрГУЖТ) Стратегия инновационного развития промышленных предприятий: проблемы и перспективы формирования Вісник економіки транспорту і промисловості № 58, 2017
5. Гареева Н.А. Инновационное развитие промышленного предприятия: оценка и перспективы // Креативная экономика. — 2016. — Т. 10. — № 6. — С. 651–674.
6. World trade report 2019. The future of the services trade. World trade organization.
7. Does Pharmaceutical Industry Boost Economic Growth? A Competitiveness-Related Approach. Muratoglu, G. / Journal of Yasar University, 2017, 12/48, 296-314

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000